

KARERLARDA AVTOSAMOSVALLARDAN FOYDALANISHNING OPTIMAL MUDDATINI ANIQLASH

A.X. Xursanov¹, R.B. Sanakulov¹, J.B. Toshov², A.V. Xarin¹, A.L. Abdullaev¹

¹“Olmaliq kon metallurgiya kombinati” AJ

²Toshkent davlat texnika universiteti

ANNOTATSIYA

Qabul qilingan:
16.02.2025

Ko'rib chiqilgan:
25.02.2025

Qabul qilingan:
27.03.2025

Nashr etilgan:
03.04.2025

Ushbu maqolada tog' jinslarini tashish jarayonida qatnashuvchi og'ir yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan avtosamosvallardan foydalanishning optimal muddatini aniqlash, ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yuk tashish xarajatlarini kamaytirish bo'yicha amaliy tahlil natijalari ko'rib chiqilgan. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati misolida ishlab chiqarish jarayonida texnologik transport tizimidan yillar kesimida foydalanish ko'rsatkilari tahlil qilingan va uni rivojlantirish, shuningdek, samaradorligi oshirish bo'yicha alohida yechimlar berilgan. Yuk ko'tarish quvvati 130 va 220 tonna bo'lgan BelAZ rusumli avtosamosvallarning ish samaradorligini aniqlash maqsadida ularning asosiy texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlari bo'yicha texnik-iqtisodiy tahlillar o'tkazilgan. Avtosamosvallarning ish samaradorligining pasayishi sabablarini aniqlangan, ko'rib chiqilayotgan davr uchun avtosamosvallarning o'rtacha texnik tezligi tahlil qilingan va yechimlar berilgan. Natijada, avtosamosvallarni texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlarini korxonaning iqtisodiy salohiyatiga ta'siri va ularni yuk ko'tarish quvvatiga ko'ra taqsimlash, shuningdek, harakat yo'nalishlari bo'yicha bo'linishi hamda kon ishlarini rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

KALIT SO'ZLAR

karer, avtosamosval, tannarx, ta'mirlash xarajatlari, samaradorlik, tezlik, qoldiq qiymat.

Kirish

Foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish dunyo bo'yicha tog'-kon sanoatining umumiy hajmidan 73% gacha (AQShda - 83%, MDH mamlakatlarida - 70%) ni tashkil qiladi. Tog' jinslarini texnologik transport yordamida tashish yeng ko'p resurs talab qiladigan jarayonlardan biridir. Konlarning chuqurligi oshgani sayin, tashish xarajatlarining ulushi umumiy xarajatlarining 55 va hatto 70% ga yetadi [1-4].

Bugungi kunga kelib Olmaliq kon metallurgiya kombinati (OKMK) ishlab chiqarish jarayonida korxonaning texnologik transport tizimini rivojlantirishga, eskirgan transport vositalarini samaradorligi yuqori, zamonaviy va tejamkor texnikalar bilan yangilashga aloxida e'tibor qaratmoqda.

Texnologik transport boshqarmasi kombinatning asosiy tarkibiy bo'linmalaridan biri bo'lib, 5 ta transport sexlarini o'z ichiga oladi. Transport sexlarida jami 125 dona og'ir yuk ko'taruvchi samosvallar mavjud bo'lib, shu jumladan BelAZ rusumli 88 dona yuk ko'tarish qobiliyati 130 tonna, 31 dona yuk ko'tarish qobiliyati 220 tonna, bundan tashqari 5 dona O'zbekistonda ishlab chiqarilgan KRANTAS NMT-240 rusumli yuk ko'tarish qobiliyati 236

tonna va 1 dona UZ XCMG XDE-120 rusumli yuk ko'tarish qobiliyati 120 tonna bo'lgan avtosamosvallar kombinatning “Qalmoqir”, “Sariq-Cho'qqi” va “Yoshlik-1” konlarida tog' jinslarini tashish bilan shug'ullanadilar. Shuningdek, boshqarma tarkibida har bir transport sexiga xizmat ko'rsatuvchi xo'jalik transportlari va yo'l qurish, ta'mirlash, karerlarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan zamonaviy buldozerlar, yuklagichlar, avtokranlar mavjud.

Asosiy qism

Ma'lumki tog' jinslarini tashish jarayonida kon-geologik sharoitlari uzluksiz ravishda o'zgarib turadi. Shu sababdan avtosamosvallardan foydalanish samaradorligi ularni guruhlariga ajratgan holda, ishlash sharoitlari va modellari bo'yicha ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali aniqlanadi.

«Qalmoqir» va «Yoshlik-1» konlarida tog' jinslarini tashish bilan band bo'lgan, 2017-2020 yillarda ishlab chiqarilgan yuk ko'tarish qobiliyati 130 va 220 tonna bo'lgan BelAZ rusumli avtosamosvallarning ish samaradorligini aniqlash maqsadida ularning asosiy texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlari bo'yicha texnik-iqtisodiy tahlil o'tkazildi.

Quyidagi jadvalda BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallarning 2017-2024 yillarda amalda

(fakt) va keyingi yillarda prognoz texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlari ko'rsatilgan:

1-rasm. Qalmoqir konida ishlayotgan BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallarning 2017-2024 yillarda amalda (fakt) va keyingi yillarda prognoz texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlari

2-rasm. Yoshlik-1 konida ishlayotgan BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallarning 2017-2024 yillarda amalda (fakt) va keyingi yillarda prognoz texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlari

Ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining tahlil natijalari.

Tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish samaradorligining eng yuqori nuqtasi foydalanish davrining 3 va 4- yillariga to'g'ri keladi. Foydalanish davrining 1-yilidagi past samaradorlik, avtosamosvalni ishga tushirish va moslashishi davri bilan izohlanadi. Olti yillik foydalanishdan so'ng samaradorlikning pasayishi kuzatiladi. Avtosamosvalning qoldiq qiymati foydalanish davrining 8-yiliga kelib nolga yetadi.

Yuqorida ko'rsatilgan jadvalda 2017-2023 yillardagi ta'mirlash xarajatlari va yuk tashish tannarxining oshib borayotganligi qayd etilgan. Xarajatlarning sezilarli o'sishi, foydalanish davrining 5-yilidan boshlanib (2021), 7-yilida maksimal qiymatiga yetadi (2023). Ushbu o'sishni avtosamosvallarning butlovchi qismlari va agregatlarining eskirishi, shu sababli rejadani tashqari ta'mirlash ishlarining ko'payishi bilan izohlash mumkin.

3-rasm. Yoshlik-1 konida ishlayotgan BelAZ-75307 rusumli avtosamosvallarning 2021-2024 yillarda amalda (fakt) va keyingi yillarda prognoz texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlari

Bir dona BelAZ-75131 rusumli avtosamosvalni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun dastlabki 6 yil (2017-2022) davomida o'rtacha - 3,2 mlrd so'm mablag' sarflangan. Ta'mirlash xarajatlari yildan yilga o'sib borishi hisobga olinsa, ushbu ko'rsatkich keyingi 6 yil foydalanish davrida (2023-2028) - 10,9 mlrd so'mga yetishi mumkin.

Bir dona BelAZ-75307 rusumli avtosamosvalni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun dastlabki 6 yil (2021-2026) davomida - 7,7 mlrd so'm mablag' sarflanishi kutilmoqda, ushbu ko'rsatkich keyingi 6 yil foydalanish davrida (2027-2032) - 19,6 mlrd so'mga yetishi mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olib aytish mumkinki, avtosamosvaldan 6 yil davomida foydalanilgandan so'ng, ularni hisobdan chiqarish maqsadga muvofiq, chunki avtosamosvaldan 6 yildan keyin foydalanish, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarning oshishiga olib keladi, o'z navbatida bu yuk tashish tannarxining oshishiga ham sabab bo'ladi. Shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligi va shunga mutanosib ravishda yuk tashish hajmi ham kamayadi.

Hisobdan chiqarilgan avtosamosvallar bo'yicha tahlil natijalari.

Belarus Respublikasining "TU BY 600038906.004-2005" - sonli standartiga muvofiq, ish sharoitlari uchun tuzatish koeffitsientini hisobga olgan holda, 01.11.2005 yildan boshlab ishlab chiqarilgan BelAZ rusumli samosvallarning hisobdan chiqarilgunga qadar bosib o'tgan masofasi 540 000 km, davomiyligi (normativ xizmat muddati) taxminan 5 yil etib belgilangan [6, 7].

Bugungi kunga qadar Qalmoqir va Sariq-Cho'qqi konlarida tog' jinslarini tashishda foydalanilgan 24 dona BelAZ-75131 va 1 dona BelAZ-75307 rusumli avtosamosvallar hisobdan chiqarilgan. Ularning foydalanish davri hisobdan chiqarilish vaqtida o'rtacha 12 yil, bosib o'tgan masofasi esa o'rtacha 642 162 km ni tashkil etgan (1-jadval). Hisobdan chiqarilish davrida deyarli barcha samosvallarda ramaning yaroqsizligi kuzatilgan. Ya'ni, ramaning yaroqsiz holga kelishi OKMK sharoitida samosvalni hisobdan chiqarishda asosiy omil hisoblanadi. Agar, yuqoridagi ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining tahlil natijalari (1-3 rasmlar) inobatga olinsa, rama yaroqsiz holga kelgunga qadar foydalanish davrining 6-12 yillarida me'yorida ortiq ta'mirlash xarajatlarning yig'indisi bir dona samosval uchun 7 mlrd so'mga yetishi mumkin. 2-jadvalda OKMK konlarida Belaz-75131 samosvallarning bosib o'tgan masofasi haqida ma'lumot keltirilgan.

Bugungi kunga qadar Qalmoqir konida 14 dona BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallar hisobdan chiqarilgan bo'lib ularning foydalanish davri hisobdan chiqarilish vaqtida 10 yildan 14 yilgacha, bosib o'tgan masofasi 529 712 km dan 716 787 km gacha va o'rtacha 636 129 km ni tashkil etgan. Sariq-Cho'qqi konida 10 dona BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallar hisobdan chiqarilgan bo'lib ularning foydalanish davri hisobdan chiqarilish vaqtida 11 yildan 18 yilgacha, bosib o'tgan masofasi 441 806 km dan 922 523 km gacha va o'rtacha 679 730 km ni tashkil etgan.

1-jadval

OKMK konlarida xisobdan chiqarilgan BelAZ-75131 samosvallari buyicha ma'lumot

	TTB		Qalmoqir		Sariq-cho'qqi	
	Bosib o'tilgan masofa (km)	Foydalanish muddati (yil)	Bosib o'tilgan masofa (km)	Foydalanish muddati (yil)	Bosib o'tilgan masofa (km)	Foydalanish muddati (yil)
Min	350 946	10	529 712	10	441 806	11
Maks	922 523	18	716 787	14	922 523	18
O'rtacha	642 162	12	636 129	12	679 730	13

2-jadval

OKMK konlarida Belaz-75131 samosvallarning bosib o'tgan masofasi ko'rsatkichlari

Bosib o'tilgan masofa	Qalmoqir			Sariq-Cho'qqi			Yoshlik-1
	Hisobdan chiqarilgan samosvallar (km)	Ishlayotgan samosvallar (km, 2025 yilgacha)	Farqi	Hisobdan chiqarilgan samosvallar (km)	Ishlayotgan samosvallar (km, 2025 yilgacha)	Farqi	Ishlayotgan samosvallar (km, 2025 yilgacha)
Minimal	529 712	328 656	201 056	441 806	504 921	- 63 115	297 939
Maksimal	716 787	762 714	- 45 927	922 523	1 153 153	- 230 630	628 191
O'rtacha	636 129	528 997	107 132	679 730	824 583	- 144 853	474 922

Yuqoridagilarni inobatga olib xulosa qilish mumkinki, BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallarini hisobdan chiqarish davri OKMK sharoitida o'rtacha 654 296 km masofani bosib o'tgan davriga to'g'ri keladi.

3-jadvalda OKMK konlarida Belaz-75307 samosvallarning bosib o'tgan masofasi haqida ma'lumot keltirilgan.

3-jadval

OKMK konlarida Belaz-75307 samosvallarning bosib o'tgan masofa ko'rsatkichlari

Bosib o'tilgan masofa	Qalmoqir			Yoshlik-1
	Hisobdan chiqarilgan samosvallar (km)	Ishlayotgan samosvallar (km, 2025 yilgacha)	Farqi	Ishlayotgan samosvallar (km, 2025 yilgacha)
Minimal	350 946	349 055	1 891	249 521
Maksimal	350 946	523 704	-172 758	358 059
O'rtacha	350 946	436 380	-85 434	302 949

Qalmoqir konida 1 dona BelAZ-75307 rusumli avtosamosval hisobdan chiqarilgan bo'lib, hisobdan chiqarilish vaqtida foydalanish davri 10 yil va bosib o'tgan masofasi 350 946 km ni tashkil etgan.

Yoshlik-1 konida ishlovchi avtosamosvallar o'rtacha tezligining tahlil natijalari.

Ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining tahlil natijalari ko'rsatib turibdiki, 2020-2021 yillarda "Yoshlik-1" konida ishlayotgan BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallarning ishlab chiqarish

samaradorligi keskin pasaygan (yiliga 5 mln.tkm dan 3,9 mln.tkm gacha), lekin bunday holat “Qalmoqir” konida shu rusumli mashinalarda kuzatilmagan. Ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi sabablarini aniqlash maqsadida, ko‘rib chiqilayotgan davr uchun avtosamosvallarning o‘rtacha texnik tezligi tahlil qilindi (4-rasm).

Tahlil natijalariga ko‘ra, BelAZ-75131 rusumli avtosamosvallarning o‘rtacha texnik tezligi ularning ishlab chiqarish samaradorligiga mutanosib ravishda o‘zgargan. Shunga asoslanib aytish mumkinki, 2020-yildan 2022-yilgacha

samaradorlikning pasayishiga avtosamosvallarning tezligi asosiy omil sifatida ta’sir ko‘rsatgan. Ma’lumot o‘rnida, 2020-yilda “Yoshlik-1” koniga 29 dona yuk ko‘tarish qobiliyati 220 tonna bo‘lgan BelAZ-75307 rusumli avtosamosvallar foydalanishga topshirilgan. Shunga asoslanib taxmin qilish mumkinki, 130 tonnalik samosvallar, tezligi nisbatan past bo‘lgan 220 tonnalik samosvallarning ortidan harakatlanayotgan holatlarda ularni aylanib o‘tish taqiqlanganligi sababli tezlikni kamaytirishga majbur bo‘lgan.

4-rasm. Yoshlik konida ishlayotgan BelAZ-75131 va BelAZ-75307 rusumli avtosamosvallarning 2021-2024 yillarda o‘rtacha texnik tezligi

Shuningdek, yuqoridagi ma’lumotlar 2023-yilda “Yoshlik-1” konida avtosamosvalning o‘rtacha texnik tezligi sezilarli darajada oshganini ko‘rsatmoqda. BelAZ-75131 tezligi 2021-yilga nisbatan 1 km/soatga, BelAZ-75307 esa 6,4 km/soatga oshgan. Bunday o‘zgarishni karer yo‘llarining yaxshilanishi bilan izohlash mumkin. Aynan 2023-yilda yo‘l-qurilish texnikalariga qo‘shimcha yangi rusumdagi: 2 dona CAT-16 markali og‘ir toifadagi avtogreyderlar, 12 dona XCMG rusumli g‘ildirakli buldozerlar va 2 dona LCMG rusumli suv sepish uchun mo‘ljallangan mashinalar foydalanishga topshirilgan.

Xulosalar

1. Avtosamosvaldan 6 yil davomida foydalanilgandan so‘ng, ularni hisobdan chiqarish maqsadga muvofiq, chunki avtosamosvaldan 6 yildan keyin foydalanish, ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarining oshishiga olib keladi, o‘z navbatida bu yuk tashish tannaxsining

oshishiga ham sabab bo‘ladi. Shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligi va shunga mutanosib ravishda yuk tashish hajmi kamayadi.

2. Foydalanish davrining 6-12 yillarida me’yoridan ortiq ta’mirlash xarajatlarining yig‘indisi bir dona BelAZ-75131 samosvali uchun - 7 mlrd so‘mga, bir dona BelAZ-75307 samosvali uchun - 19 mlrd so‘mga yetishi mumkin.

3. Avtosamosvallarni hisobdan chiqarish ularning texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlarini chuqur tahlil qilgan holda korxonaning iqtisodiy salohiyatiga asosan amalga oshirilishi mumkin.

4. Avtosamosvallarni yuk ko‘tarish quvvatiga ko‘ra taqsimlash va harakat yo‘nalishlari bo‘yicha bo‘linishini hisobga olgan holda, kon ishlarini rejalashtirish maqsadga muvofiq.

5. Karer yo‘llarining holati avtosamosvallarning tezligiga va ishlab chiqarish samaradorligiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillardan biridir.

DETERMINATION OF THE OPTIMAL DURATION OF THE USE OF AUTOSERVICES IN QUARRIES

A.X. Xursanov¹, R.B. Sanakulov¹, J.B. Toshov², A.V. Xarin¹, A.L. Abdullaev¹

¹JSC "Almalyk Mining and Metallurgical Combine"

²Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Received:
16.02.2025

Revised:
25.02.2025

Accepted:
27.03.2025

Published:
03.04.2025

Keywords

This article examines the results of a practical analysis aimed at determining the optimal service life of heavy-duty dump trucks used in transporting rock, increasing their production efficiency, and reducing transportation costs. Using the example of the Almalyk Mining and Metallurgical Combine, the utilization indicators of the technological transport system in the production process over the years were analyzed, and specific solutions for its development and efficiency improvement were provided. To determine the operational efficiency and economic analyses of their main operational indicators were conducted. The reasons for the decrease in dump truck efficiency were identified, the average technical speed of dump trucks for the period under consideration was analyzed, and solutions were proposed. Consequently, the technical and economic indicators of dump trucks were improved based on the enterprise's economic indicators.

quarry, dump truck, cost price, repair costs, efficiency, speed, residual value.

REFERENCE

1. Botyan E.Y., Botyan E.Y., Lavrenko S.A., Pushkarev A.E. Evaluation of Complicated Mining Exploitation Conditions Influence on Service Life of Open Pit Trucks Suspensions with Remote Monitoring Systems// International Journal of Engineering, Transactions B: Applications. Volume 37, Issue 11, pp. 2268 - 2275.
2. Kuznetsov, D., Kosolapov, A. Dynamic of performance of open-pit dump trucks in ore mining in severe climatic environment// Transportation Research Procedia, 63 (2022), pp. 1042-1048.
3. Lel, Yu.I. GIA, Budnev, A.B., Isakov, S.V., Ganiev, R.S. Rationale for the parameters of steeply inclined ramps of kimberlite pits deep horizons exposing// News of the Higher Institutions Mining Journal, 7 (2020), pp. 21-32.
4. Глебов А. В., Кармаев Г. Д. Определение предельных сроков эксплуатации карьерных самосвалов //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2015. – №. 1. – С. 50-61.
5. Litvinenko, V.S., Petrov, E.I., Vasilevskaya, D.V., Yakovenko, A.V., Naumov, I.A., Ratnikov, M.A. Assessment of the role of the state in the management of mineral resources// Journal of Mining Institute, 259 (2023), pp. 95-111.
6. Technical and operational characteristics of manufactured products: REFERENCE GUIDE / OJSC BELAZ. Under the general editorship of A.N. Egorov - Minsk: Benlstan 2015 - P. 343
7. Bakhturin Yu. A. Issues of development of quarry transport // Mining information and analytical bulletin. - 2008. - No. 9. - P. 187-210.
8. Bochkaryov, Yu.S., Zyryanov, I.V. Improving the efficiency of operation quarry dump trucks on placer deposits in the North conditions // Mining Informational and Analytical Bulletin, (5-2), 2022, pp. 80-90.
9. Kumar, AR, Krishnan, V. A Study on Reliability Analysis of Haul Trucks // International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, (2017), 4 (3).

Xursanov Abdulla Xalmuradovich	– Doctor of Technical Sciences, Chairman of the Management Board of Almalyk Mining and Metallurgical Plant JSC, Almalyk, Uzbekistan, e-mail: info@agmk.uz ;
Sanakulov Rustambek Burxonovich	– Director of the Department of Transport and Logistics Almalyk Mining and Metallurgical Plant JSC, Almalyk, Uzbekistan, e-mail: r.sanakulov@agmk.uz ;
Toshov Javokhir Burievich	– Doctor of Technical Sciences, Head of Department of the Tashkent State Technical University, 100095, Uzbekistan, Tashkent, Almazar district, University str. 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4278-1557 , e-mail: j.toshov@tdtu.uz ;
Xarin Aleksey Vladimirovich	– Head of Technological Transport Department Almalyk Mining and Metallurgical Plant JSC, Almalyk, Uzbekistan, e-mail: a.harini@agmk.uz ;
Abdullaev Abror Lutfullayevich	– Head of the Planning and Economic Department in Technological Transport Department Almalyk Mining and Metallurgical Plant JSC, Almalyk, Uzbekistan, e-mail: al.abdullaev@agmk.uz .

SHARLI TEGIRMON QOPLAMALARINING EKSPLUATATSIYA JARAYONIDAGI ISHDAN CHIQISH HOLATLARINING TADQIQOTI

N.A. Abduazizov, S.H. Abdullayev

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

ANNOTATSIYA	Sharli tegirmonlarning ishdan chiqishiga ta'sir etuvchi omillarning asosiy sabablarini o'rganishda qoplama va yuk oqimining orasida yuzaga keladigan ishqalanish kuchlari evaziga qoplamalar yuzalaridagi yemirilishlarda sirpanish tezligi muhim rol o'ynaydi. Sirpanish tezligini o'zgartirish yemirilish intensivligini belgilaydigan yemirilish jarayonlarining sifat xususiyatlariga asosiy ta'sir ko'rsatadi. Muayyan bosim qiymatining o'zgarishi asosan faqat yemirilish intensivligining o'zgarishiga olib keladi. Tegirmon barabani himoya vositalarining yemirilishi qoplamalar joylashuviga qarab turlicha qiymatlarga ega bo'ladi. Bundan tashqari ushbu maqolada "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" AJga qarashli gidrometallurgiya zavodlarida ishlayotgan ruda yanchish tegirmonlarining turlari va ularning ulushi, ishdan chiqish holatlari hamda qoplamalar nosozliklari ko'rsatilgan. O'tkazilgan tajriba-sinov asosida sharli tegirmonlarning to'xtalishlar muddatini kamaytirish maqsadida ularning barabani silindsimon qismi uchun takomillashtirilgan yangi konstruksiyadagi qoplamalar taklif etildi va ularning samaradorligi to'g'risida olingan natijalar keltirilgan.
<u>Qabul qilingan:</u> 20.02.2025	
<u>Ko'rib chiqilgan:</u> 03.03.2025	
<u>Qabul qilingan:</u> 24.03.2025	
<u>Nashr etilgan:</u> 03.04.2025	
Kalit so'zlar	sharli tegirmon, qoplama, koeffitsiyent, nosozlik, samaradorlik, o'lcham, ishchi a'zo, takomillashtirilgan, bazaviy, chidamlilik, ish davomiyligi, element, bo'rtma, ko'targich.

Kirish

Yanchish jarayonida tegirmonning ish rejimi, barabanning aylanish tezligi, qoplamalarga ta'sir etuvchi kuchlar va ularni yemirilishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish maqsadida "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" AJ ga qarashli 2-gidrometallurgik zavodining MMS rusumli o'ziyanchar tegirmonlari joylashgan sexlari tadqiqot obyekti sifatida tanlangan. Zavodda jami 33ta MMS tipidagi tegirmonlar mavjud bo'lib, 27 tasi MMS-7000x2300 va 6 tasi MMS-9000x3000 tegirmonlaridir. Sexlarning quvvati yiliga 53 million tonna rudani tashkil etadi. Yanchiladigan rudalarning mustahkamlik chegarasi Protodyakonov shkalasi bo'yicha $f < 10 \div 14$ gachani qabul qiladi.

Sharli tegirmonlarda yanchish jarayonini o'rganish hamda tahlil qilish, undagi qoplamalarni yemirilishini ko'rib chiqishda dastlab tegirmon barabanining ichki sirti bo'ylab qoplamalarni ketma-ket o'rnatishdan boshlanadi [1].

Tegirmon unumdorligini oshirish, birlamchi yanchish samaradorligini yaxshilash va to'xtalishlar vaqtini kamaytirish maqsadida Hindistonda ishlab chiqarilgan rezina metall qoplamalari MMS-7000x2300 tipidagi o'ziyanchar tegirmonlarida o'rnatilib sinovdan o'tkazildi. Qoplamalarning yemirilishga chidamliligi va

yemirilish darajasi o'lchab borildi. Bu turdagi qoplamalar to'plami besh oy mobaynida ishlatildi. Rezina metall qoplamalarni ishlatishda quyidagi kamchiliklar aniqlandi: ko'targichlarning yemirilish darajasi yuqoriligi, qoplamalarda sinish holati kuzatilishi, yukning harakati davrida barabanda deformatsiya hosil qilishi. Bundan ko'rinadiki o'rganilayotgan MMS-7000x2300 o'ziyanchar tegirmonida rezina metall qoplamalarni ishlatish samarasiz ekanligi ko'rinadi. Bu turdagi qoplamalarni ishlatilishida xarajatlar juda katta bo'ladi. Ya'ni qoplamalar uzoq Hindiston mamlakatida ishlab chiqariladi va qoplamalarning bizgacha yetib kelishi uchun oylab vaqt sarflanadi. Bu esa tegirmonlarning uzoq vaqt ishlamay qolishiga sabab bo'ladi [2;3;4].

Shu sababli hozirgi vaqtda 110G13L po'latidan tayyorlangan metall qoplamalar ishlatilib kelinmoqda. Bu turdagi po'latdan tayyorlangan qoplamalarning ishlash vaqtini hamda uning afzalligini aniqlash uchun yillar mobaynida monitoringi olib borildi. Qoplamalarning ishlashi, yanchiladigan mahsulot hajmini hisobga olib, ishchi yuzalardagi yemirilishlarni oraliq tekshirishlarda o'rganilib ma'lumotlar yig'ib borildi. Tegirmonlarda 110G13L po'latidan tayyorlangan qoplamalarning almashtirilishiga

asosiy sabab ko'targichlarining yemirilishidir [5;6;7].

Asosiy qism.

Qoplama yuzasining alohida elementlarining yemirilish qiymati, asosan, ko'rib chiqilayotgan qoplama sirtiga ta'sir qiladigan shar yukining normal tarkibiy qismining qiymati bilan belgilanadi. Qoplama yuzasi elementlarining yemirilishi shar yukining sirpanish kattaligi, yanchilgan materialning mustahkamligi va abrazivligi, sharlarning kattaligi, materialning zichligi, shar va qoplama po'latining metallografik tarkibi kabilarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun, qoplama yuzasining nisbiy yemirilishi ko'proq normal kuch ta'sir qiladigan elementda ko'proq bo'ladi.

Bundan tashqari tegirmonning nisbiy aylanish tezligi va barabanni to'ldirish koeffitsientida qoplama yuzasida yanchiladigan material bilan shar yukining sirpanish miqdoriga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu sharlar va yanchiladigan material ishtirokida qoplama profili yuzasida hosil bo'ladigan ishqalanish koeffitsientidir.

“Navoiy kon metallurgiya kombinati” AJ ga qarashli gidrometallurgiya zavodlarida tog' jinlarini yanchishda uchta turdagi jami 117 ta tegirmonlar samarali ishlatilmoqda. Ularning ulushlari 1 – rasmda diagramma ko'rinishida keltirilgan.

1-rasm. “NKMK” AJ gidrometallurgiya zavodlaridagi tegirmonlar turining ulushi

Boshqa barcha turdagi tegirmonlarga nisbatan o'ziyanchar tegirmonlarning unumdorligi yuqori hisoblanadi. Shu sababli ushbu tegirmonning son jihatidan markazdan bo'shatuvchi sharli tegirmonlarga nisbatan ulushi kam bo'lsada gidrometallurgiya zavodlarida tog' jinlarini yanchishda ulushi yuqoriligini inobatga olib, tadqiqot ishini aynan o'ziyanchar tegirmonlar va ularning qoplamalari bilan olib bordik.

Hozirgi vaqtda “Navoiy kon metallurgiya kombinati” AJ ga qarashli gidrometallurgiya zavodlarida o'ziyanchar tegirmoning MMS-7000x2300 va MMS-9000x3000 turlari ishlatilib kelinmoqda. Bu tegirmonlarning zavodlardagi umumiy ulushlari quyidagi 2 – rasmda diagramma ko'rinishida keltirilgan.

2-rasm. “NKMK” AJ gidrometallurgiya zavodlaridagi MMS-7000x2300 va MMS-9000x3000 tegirmonlarning ulushi

Gidrometallurgiya zavodlaridagi ulushlari jihatidan MMS-7000x2300 tegirmoni ko'p bo'lganligi sababli, tadqiqot ishi aynan MMS-7000x2300 tegirmonining qoplamalari bilan amalga oshirildi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida MMS-7000x2300 tegirmonlarning ish jarayonida ularning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar va ularning to'xtalishi sabab bo'luvchi jarayonlar o'rganildi. Bunda tegirmonning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi nosozliklar ulushlari 3 – rasmda diagramma ko'rinishida keltirilgan.

3-rasm. Tegirmonlarning rejalashtirilmagan to'xtalishlari

Diagrammadan ko'rishimiz mumkinki tegirmonlarning rejadan tashqari to'xtalishlariga uning elektr qismi, tishli g'ildirak, undagi moylash tizimining kechikishi, yuk oqimidagi uzilishlar, yanchuvchi vositalariga ham bog'liq bo'ladi. Tegirmonning to'xtalishlar sonida eng katta ulush bu tegirmon qoplamalarining nosozligi tashkil qilganligi aniqlandi. Bu nosozliklarning asosiy qismini tegirmon barabanining silindirsimon qismi hamda silindirsimon qismidagi tuynuk (lyuk) laridagi himoyalovchi qoplamalari tashkil etishi aniqlandi. Shunga asosan tegirmonlarda to'xtalishlar sonini kamaytirish maqsadida tadqiqot ishida tegirmon barabanining silindirsimon qismi hamda silindirsimon qismidagi tuynuk (lyuk) laridagi qoplamalarining takomillashtirilgan konstruksiyasini ishlab chiqishni maqsadi qilib belgilab oldik. Takomillashtirilgan konstruksiyadagi qoplamalarni ishlab chiqishdan oldin bazaviy qoplama elementlarining nuqsonlarini o'rgandik va o'rganishlar natijasida elementlarning nosozlik ulushlarini 4 – rasmda diagramma ko'rinishida keltirilgan.

4-rasm. MMS-7000x2300 tegirmon barabanining bazaviy qoplamasi elementi nuqsonlari ulushi

Gidrometallurgiya zavodlarida qo'llanilayotgan MMS tipidagi tegirmon barabani qoplama elementlari nosozlik holatlari bo'yicha tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, qoplama elementlarning sinishi va uzulishi 16% ni va abraziv yemirilishi esa 84% ni tashkil qiladi.

MMS-7000x2300 tegirmon barabani qoplamalari elementlarining sinishi yoki ularning baraban devorlaridan uzilib tushishi sabab, qoplamalarni quyish jarayonidagi nosozliklar, baraban devoriga boltli birikma bilan sifatsiz qotirilishi ya'ni boltli birikmaning zich tortilmasligi oqibatida yuzaga keladi. Qoplamalarda bunday nosozliklar 5 – rasmda keltirilgan.

5-rasm. MMS-7000x2300 tegirmon barabani qoplamasi elementlarining nosozliklari

Yuqoridagi 5 – rasmda qoplamaning baraban devorlariga boltli birikma orqali birlashtirish uchun teshiklari atroflarida va qoplamaning boshqa elementlarida ishlab chiqarishning metall quyishdagi nosozliklar ko'rsatilgan. Bunday nosozlikdagi qoplamalarni ishlashida ularning baraban devorlaridan uzilish holatlari kuzatiladi va tegirmonning to'xtalishlarini ortishiga sabab bo'ladi.

Tegirmon barabani qoplamalarining baraban devorlariga boltli birikma bilan mustahkamlanadigan qismining nosozliklari va qoplamalarni ishlash vaqtida uzilib tushishi, baraban devori bilan qoplamalarni ulash uchun xizmat qiluvchi boltli birikmalarni yaxshi qotirilmasligi va ularning birikishida teshiklar va

birikmaning hajmlari mos kelmasligi sabablari orqali kelib chiqadi.

Ba'zi hollarda tegirmonlarni ekspluatatsiya qilish jarayonida qoplamlarning ruxsat etilgan yemirilish miqdoriga e'tibor berilmasligining oqibatida ularning ruxsat etilgan darajadan ortiq yemirilib ketishi va natijada qoplamlarni teshilib qolganlik holatlarini ko'rishimiz mumkin. Bunday holatlarni qayta takrorlanishi tegirmonlarda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olib borilgan tadqiqot ishlar davomida MMS-7000x2300 tegirmoni barabanining slindrsimon qismini himoyalovchi qoplamlarining yemirilish holatlari o'rganildi va tahlil qilindi. Tadqiqot ishlari "Navoiy kon metallurgiya kombinati" AJ ga qarashli 2-gidrometallurgiya zavodidagi MMS-7000x2300 tegirmon barabanining eskirgan qoplamlarini almashtirish jarayonida olib borildi. Tegirmon barabanining eskirgan qoplamlarini almashtirish jarayonlari quyidagi 6 – rasmda keltirilgan.

6-rasm. MMS-7000x2300 tegirmon barabanining eskirgan qoplamlarini almashtirish jarayoni

O'rganishlar jarayonida qoplamlarning abraziv yemirilishlarini va qoplama tayyorlanadigan 110G13L metalning qattiqlik xususiyatlari tahlil qilindi. Qoplamlarning ishlash davomida ularning qattiqlashuvi o'zgarishini "Equotip-3" rusumdagi qattiqlik miqdorini o'lchash qurilmasi orqali amalga oshirildi va o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari jarayoni 7 – rasmda keltirilgan.

7-rasm. "Equotip-3" rusumdagi qattiqlik miqdorini o'lchash qurilmasi orqali qoplamlarning qattiqlik miqdorini aniqlash jarayoni

Xulosa

Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, qoplamlarni o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazilmasligi oqibatida hosil bo'lgan nosozliklar tegirmonning boshqa bir ishchi uskunalaridagi kattaroq nosozliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqot natijasida qoplama sirtining yemirilishiga, ishqalanish koeffitsientlarining ortishi yoki kamayishiga metal sharlarning diametri va ularning hajmi sezilarli darajada ta'sir qiladi. Xulosa o'rinda shuni aytishimiz mumkinki, diametri 120 mm bo'lgan sharlarga qaraganda diametri 100 mm bo'lgan sharlarni ishlatganimizda qoplama va sharlar orasidagi ishqalanish hamda zarb kuchlari natijasida qoplamaning ishlash muddati uzayadi.

Tadqiqotlar jarayonida sharli tegirmonlar qoplamlari bilan shar yukining orasidagi o'zaro ishqalanish va zarb kuchining ortishi evaziga diametri 100 mm bo'lgan sharlarga qaraganda diametri 120 mm bo'lgan sharlarni ishlashida qoplamaning ish muddatlari davomiyligi 500-600 moto-soatgacha kamayishi aniqlandi.